

HOFIZ BAYTINING GYOTE “DEVONI”DAGI TALQINI VA UNING O`ZBEKCHA TARJIMASI TAHLILI

Safarov Odiljon Mamadiyevich¹, Omonova Umida Eshtemir qizi²

¹filologiya fanlari nomzodi, A.Navoiy nomidagi ToshDO`TAUning Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakultetining “Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrası dotsenti;

²ToshDO`TAUning Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakultetining 401A guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550005>

Annotatsiya. Mazkur maqolada buyuk fors shoiri Hofiz Sheroziyning Samarqand va Buxoro shaharlarining nomlari qayd etilgan bayti (ikki misrasi), uning “G`arbu Sharq devoni”dagi (Gyote) talqini hamda shu talqinning o`zbekcha tarjimasi bilan bog`liq muhim masalalar yoritilgan.

Kalit so`zlar: G`arb, Sharq, Samarqand, Buxoro, jahon adabiyot, tarjima, tarjimon, taqlid, sharhlar, tushunish.

Аннотация. В данной статье освещены важные вопросы, связанные с байтом (двумя строками) великого персидского поэта Хафиза Шерази, в которых упоминаются названия городов Самарканд и Бухара, его интерпретация в «Западно Восточном диване» (Гёте), а также узбекским переводом этой интерпретации.

Ключевые слова: Запад, Восток, Самарканд, Бухара, мировая литература, перевод, переводчик, подражание, комментарии, понимание.

Abstract. This article highlights important issues related to the byte (two lines) of the great Persian poet Hafiz Sherazi, which mention the names of the cities of Samarkand and Bukhara, his interpretation in the "West-Eastern Divan" (Goethe), as well as the Uzbek translation of this interpretation.

Keywords: West, East, Samarkand, Bukhara, world literature, translation, translator, imitation, reviews, understanding.

Jahon adabiyotida shunday asarlar borki, ularni albatta o`qish, uqish va o`rganish kerak. Mana shunday asarlardan biri shubhasiz buyuk nemis adibi Johann Wolfgang Gyotening (1749-1832) “West östlicher Divan” (G`arbu Sharq devoni) asaridir.

Gyote bu asarini yozishiga, aynan uning davrida avstriyalik sharqshunos Hammer fon Purgstall Hofiz devonini nemis tiliga tarjima qilib 1812-yili Shtuttgart shahri nashriyotida oylar davomida chop ettirgani katta turtki bo`ladi. Bu nashrlar boshidanoq Gyote e`tiborini qozonibgina qolmay, uni Sharq shoiri ijodi ta`sirida o`ziga xos asar yozishga va uni kelajak avlodlarga meros qilib qoldirishga undaydi.

Gyote mazkur asarini yozishga kirishgan payt, Napoleon Yevropani larzaga solgan davrga to`g`ri keladiki, u yozgan asar mohiyatini teranroq tushunish ham unga tarixiy jihatdan to`g`ri yondashishni taqozo qiladi.

Albatta, mazkur ishda Gyotening nomi yuqorida qayd etilgan asarining mohiyati haqida ma`lumot berish ko`zda tutilmagan. Unda asosiy e`tibor Hofiz Sheroziyning (1326–1389) Samarqand va Buxoro shaharlarining nomlari qayd etilgan bayti, o`sha bayt mazmuni Gyote “Devoni”da qay tarzda talqin qilingani va shu talqin o`zbekcha tarjimada qay darajada to`g`ri berilgani haqida fikr yuritiladi.

Bundan maqsad: 1) Gyotening mazkur asariga ko`plar e`tiborini jalb qilish; 2) Ilm ahlini Gyote Hofiz haqida bildirgan fikrlardan xabardor qilish; 3) nemischa – o`zbekcha tarjimada yo`l qo`yilgan xato va kamchiliklarni ilmiy asoslarda ko`rsatib berish.

Ishning dolzarbligi uni o`rganishga haqiqatan ham ehtiyoj borligi bilan izohlanadi.

Ishning yangiligi Gyote “Devoni”ning o`zbekcha tarjimasini o`rganishga, Hofizning aynan Samarqand va Buxoro shaharlarining nomlari qayd etilgan bayti asosida yondashilgani bilan bevosita bog`liq.

Bu bog`liqlik bejiz emas. Chunki Hofiz Sheroziy devoni o`ziga xos jozibadorligi uchun ham, Gyote e`tiborini o`ziga rom etgan. U uni “Stilphenomen” (uslub dahosi) sifatida tavsiflaydi. Uni bamisoli pir, o`zini uning muridlaridan biri, deb biladi. Hofizga ehtiromi balandligini asarining dastlabki sahifalaridayoq aniq bayon etadi.

Hofiz “Devoni” ta`sirida Gyote “Devon” yozishga kirishishidan oldin, o`z oldiga qanday maqsadni qoygani haqida G`.Salomov shunday ma`lumot beradi:

“Mening niyatim G`arb bilan Sharqni, o`tmish bilan hozirgi zamonni, forsiy bilan nemisga aloqador narsalarni zavq-shavq bilan bir-biriga bog`lash hamda ularning urf-odatlarini, fikrlash taxlitini o`zaro bir-biriga bo`g`liq holda olib qarash, birini ikkinchisi orqali tushuntirishdan iborat.” [8: 46]

Albatta, bu asarni yozish, Gyotega uncha oson kechmagan. Zero u ko`zlagan maqsadiga erishishi uchun, Sharq adabiyotinigina emas, Sharq madaniyatini, islom va yahudiylik dinlarini imkoni boricha o`rganib chiqishiga to`g`ri kelgan.

Bu borada unga Hammer fon Purgschtall Sharq tillaridan nemischaga qilgan tarjimalar juda katta ahamiyat kasb etgan.

Mazkur asarini yozishi uchun, Gyote deyarli barcha boshqa ijodiy ishlarini chetga surib qo`ygani yetmaganday, u o`shanda arab va fors tillari o`qituvchilarini yollab ulardan ushbu tillarni, arab yozuvini o`rgangani ham e`tiborga loyiq.

Aslida Gyote mazkur asarini 2-3 yil ichida yozib tugatgan bo`lsa-da, 1815-yildan boshlab u g`arbliklarga tushunarliroq bo`lishini ko`zlab, unga hajm jihatidan nazmiy qismidan qolishmaydigan hajmdagi nasriy sharhlarini ham ilova qilgan.

Shunday qilib, nomi ham dastlab boshqacha bo`lgan Gyotening “G`arbu Sharq devoni” 1819-yili Schtuttgardda nashr etiladi.

Bu nashr Gyoteni shu darajada xursand qilganki, u ushbu kitobi har bir nemis fuqarosining cho`ntak kitobiga aylanishini xohlashi haqida fikr bildirgan.

Aynan shu asari orqali Gyote jahon adabiyotiga o`zining salmoqli hissasini qo`shishga muvassar bo`lganini ham juda yaxshi his qilgan bo`lsa, ajab emas.

Har holda u mazkur asarida faqat milliy emas, umuminsoniy ilg`or g`oyalarni tarannum qilgan. G`arbliklar Sharqni, Sharq madaniyatini, Sharq adabiyotini, Sharq xalqlarining o`ziga xos xususiyatlarini o`rganishlari dunyoda tinchlik hukm surishiga xizmat qilishi mumkinligini juda yaxshi his qilgan.

Shu o`rinda Gyotedan qariyb uch asr oldin yashab ijod etgan hazrat Alisher Navoiyning (1441-1501) quyidagi hikmatli so`zlari eslatib o`tilishi ham e`tiborga loyiq:

Olam ahli, bilingkim, ish emas dushmanlig`,

Yor o`lung bir-biringizgakim, erur yorlig` ish. [7: 122]

Tegishli manbalarda qayd etilishicha, Haynrix Hayne Gyotening shu asarini “G`arbning Sharqqa salomi” sifatida tavsiflagan ekan va mazkur asarda qo`llangan sharqona so`zlarni nazarda tutib, o`sha paytgach nemis adabiyotida hech bir adib bir asarida o`zga tilga tegishli shuncha ko`p so`zlarni qo`llamaganini ta`kidlagan.

“**West-östlicher Divan**” 1827-yili qayta nashr etilishi munosabati bilan yozgan “**German Romance**” (German romanslari) maqolasida, u shunday yozadi:

“<...> was man auch von der Unzulänglichkeit des Übersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eine der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.” [5: 74] - (tarjima bo`lmasligi haqida nimalardir deyilsa-da, u jahon miqyosidagi aloqalar uchun eng muhim va eng qadrli amallardan biridir va shunday bo`lib qoladi.)

Shu maqolasida Gyote bashariyat vakillaridan birinchi bo`lib, “**Weltliteratur**” (Jahon adabiyoti) istilohini qo`llagani va bu adabiyot tarjima bilan bog`liqligi haqida ancha fikrlar bildirgani ham e`tiborga loyiq.

Albatta, Gyotening ushbu asari, uning mohiyati va ahamiyati, uning o`zbekcha tarjimasiga bilan bog`liq masalalar haqida ko`p fikrlar bildirish, ular haqida ko`pgina maqolalar ham yozish mumkin ekan.

Biroq biz ushbu ishimizda Hofiz “Devoni”dagi bir muhim **baytga**, uning Gyote “Devoni”dagi **talqini**, va o`sha talqinning o`zbekcha tarjimasiga qaratishni lozim topdik.

Shu doiradagi izlanishlar natijasida, nomi yuqorida qayd etilgan mavzudagi ish nafaqat **adabiyotshunoslik** va **qiyosiy adabiyotshunoslik**, balki **tarjimashunoslik** nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etishiga ishonch hosil qilindi. Mazkur ish bilan atroflicha tanishib chiqish orqali, bunga to`liq ishonch hosil qilish mumkin.

Bildirilgan bu fikrlar bejiz emas. Masalan, uning to`g`riligini bir tomondan shunday izohlash mumkinki, tarjimaga oid **antik** davrdan boshlab saqlanib kelingan manbalarda tarjima erkin amalga oshirilishi tabiiy hol ekanligi va bu erkinlik tarjima jarajonida asliyatdagi ayrim so`zlarni qoldirib ketish, ularni o`zgartirish, yoki ularga qo`shish mumkinligi haqidagi fikr bo`lsa, ikkinchisi, XX asr adabiyotshunoslari badiiy tarjimaning o`ziga xos jihatlari haqida ilgari surgan g`oyalarki, ularga ko`ra, ayrim olimlar **adabiyot nazariyasi** bo`lgani kabi, **badiiy tarjima nazariyasi** ham bo`lishi kerak, degan qarash bo`lsa, boshqasi, **badiiy tarjima** uchun nazariya kerak emas, degan qarashdir. Tarjima ilmida shularga tegishli yana bir qarash shakllangan bo`lib, u badiiy tarjima har qanday soha tarjimasiga qo`yiladigan talablarga javob bera olishi kerakligi haqidagi qarashdir.

Har holda tarjima jarajonida unda bo`lishi kerak bo`lganlarni qoldirib ketish, o`zgartirish, yoki ularga qo`shish mumkinligi yoki mumkin emasligi haqidagi bahs asrlar davomida saqlanib kelganki, taniqli rus adabiyot va tarjima tanqidchisi va ma`rifatparvari V.G.Belinskiy (1811-1848) o`zining bu haqdagi fikrini quyidagi tarzda iodalagani e`tiborga loyiq.

«В художественном переводе не допускается ни **выпусков**, ни **прибавок**, ни **изменений**. Если в произведении есть недостатки, и их должно передать верно.» [6: 100] – (Badiiy tarjimada qoldirib ketishlar ham, qo`shimchalar qo`shish ham, o`zgartirishlar ham bo`lmasligi kerak. Agar asarda kamchiliklar bo`lsa, ular ham to`g`ri berilishi kerak).

Endi mavzuga bevosita tegishli masalalarga o`tadigan bo`lsak, biz asliyat matni va tarjima nuqtai nazaridan fikr yuritmoqchi bo`lganimiz, Hofiz Sheroziyning ushbu bayti hisoblanadi:

“Agar on turki Sheroziy ba dast orad dili moro,

Ba xoli hinduyash baxsham Samarqandu Buxororo” [2: 148]

Hofiz g`azallaridan birida qo`llanilgan chuqur ma`noli aynan shu bayt asrlar davomida Hofiz ijodi muxlislarini katta hayajonga solib, ular Hofiz shunchaki emas, buyuk shoirligi e`tirof etishlariga yanada to`liq ishonch hozil qilgan bo`lsa, ajab emas. Shu bayt hozirgacha forsiy va turkiy qo`shiqalarda kuylanib kelinayotgani ham, turkiy adib va tarjimonlarning ko`plari aynan shu bayt tarjimasida o`zlarini sinab ko`rishga intilib kelganliklari, Hofizga ergashib o`zgacha

“Devon” tuzgan Gyote ham mazkur baytlarni e`tibordan chetda qoldira olmagan ham shundan dalolat beradi. Qolaversa, Gyote Hofizni “**Uslub dahosi**” sifatida e`tirof etgani ham, u shu bayt ifodasi va mohiyatidan juda ta`sirlangani bilan bog`liq bo`lgan bo`lishi ham ehtimoldan xoli emas.

Uslub ijodkor yozuvchi yoki shoir nimanidir **qanday**, ya`ni **qay tarzda** ifodalashi ekanligini tasavvur qiladigan bo`lsak, Hofiz qo`llagan uslubiy vositalar haqiqatan ham jozibador ekanligiga qoyil qolmaslikning iloji yo`q. U o`sha baytida o`z davridagi Samarqand va Buxoro shaharlarini ham alohida qayd etgani esa alohida e`tiborga loyiq. Holbuki, insoniyat tarixida ko`pgina buyuk adiblar bo`lgan, biroq ularning birortasida ham kuchli muhabbat hissi bu darajada ifoda etilgan hol deyarli uchramaydi. Mana shunday originallik ham Gyote e`tiborini qozongan bo`lishi tabiiy. Shu nuqtai nazardan ham Gyote Hofiz “Devoni”ni Homerning “Iliada” va “Odisseyasi” bilan bemalol bahslashga oladigan asar, deb biladi.

Albatta, bizning maqsad, Hofizga tegishli o`sha baytning forschadan o`zbekchaga tarjimalarini tahlil qilish emas. Shunday bo`lsa-da, ularni o`rganish orqali qiziq hol kuzatildiki, ular haqida qisqa ma`lumot berib o`tilishi o`rinlidir. Chunki birgina o`sha baytning deyarli barcha tarjimalarida **qo`shish**, **o`zgartirish**, **tushirib qoldirish** hollari kuzatiladi. Masalan, o`sha baytda adib ma`shuqasining **hindcha xoli** haqida yozadi, u deyarli barcha tarjimalarda hindcha xol emas, **qora** (qaro) xol sifatida berilgan, Hofiz **Sherozning** aynan **turkiy** jononini nazarda tutib yozganidan esa, tarjimalarda **turkiy** so`zi qoldirib ketilgan.

Biroq bunday hollar tarjima matni qadr-qimmatini ancha tushirishi mumkin. Jumladan, Gaybulla Salomov N.Otajon bilan yozgan kitobida bu kabi hollarga haqli ravishda shunday munosabat bildiradi:

“Adib yoki munaqqid asarni **qanday talqin etsa**, bu **uning ishi**. Muayyan talqinni adabiy jamoatchilik qabul qilishi yoxud rad etishi mumkin. Ammo asarni bir tildan boshqasiga o`girishda **mutarjim** bu zaylda **erkinlikka** izn berishga haqli emas. Asliyat qanday bo`lsa, o`shanday o`girishi shart.” [1: 62]

Shu o`rinda G`Salomovga tegishli ushbu fikr ham juda ibratli:

“Ba`zi tarjimonlarimiz **ijodiy** tarjima qilaman deb, **qaerda yo`q** gaplarni **tekstga kiritadilar** va bu bilan asarni **ijodiy** tarjima qildim deb o`ylaydilar. Holbuki, “**ijod**” so`zi o`zining bu ma`nodagi talqinidan **or** qiladi.” [8: 3]

Gyote “Devoni” tom ma`nodagi **taqlidiy** asar. Shunday bo`lsa-da u o`ziga xos qadr-qimmatga ega. O`sha asarida Gyote Hofizning yuqorida qayd etilgan baytini qay tarzda talqin qilgani, ko`pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Shu bois u iqtibos sifatida keltirilishi lozim topildi:

Hätt` ich irgend wohl Bedenken
Buchara und Samarkand,
Süßes Liebchen, dir zu schenken?
Dieser Städte Rausch und Tand.

Aber frag einmal den Kaiser,
Ob er dir die Städte gibt?
Er ist herrlicher und weiser;
Doch er weiß nicht wie man liebt. [4: 135]

Ma`lumki, Gyotening “G`arbu Sharq devoni”ni buxorolik adib va tarjimon Sadriddin Salimov o`zbekchaga tarjima qilgan va izlanishlarga ko`ra bu tarjima qariyb o`ttiz yil davom etgan. Bu hol uni tarjima qilish oson kechmagani bilan bog`liq bo`lgan bo`lsa, ajab emas. Har

holda uni o`zbekchaga tarjima qilish oson bo`lmaganini tarjimonning o`zi ham alohida e`tirof etgan. Shunday bo`lsa-da tarjimon shu fidokorona ishi orqali o`zbek kitobxonini Gyotening mazkur asaridan bahramand qilishga muyassar bo`lganining o`zi ko`p tahsinga loyiq ishdir.

S.Salimov buxorolik bo`lgani uchun ham o`ziga Buxoriy taxallusini olgani va shu taxallus ostida ijod qilgani ham e`tiborga loyiq. Gyotedan tarjimasida nafaqat Samarqand, balki Buxoro shahrining nomlari uchrashi esa - o`ziga xos qiziq hol.

Endi tarjima tahliliga o`tdigan bo`lsak, dastlab S.S.Buxoriy o`sha misralarni qay tarzda ifodalagani haqida umumiy tasavvur hosil qilinishi maqsadga muvofiq:

Samarqand, Balx, Buxoroni
Sening husn-jamolingga
In`om etmoq diloromim,
Kelmabdi xayolimga.

Berarlarmi shahanshohlar
Mulki kishvar? Gumondur,
Ular - dono, boyu dovar,
Lekin ishqda nodondur.

Tarjima asliyatga qiyoslab ko`rib chiqiladigan bo`lsa, uni ifoda etishda tarjimon ancha erkinliklarga yo`l qo`yganligini ko`rish mumkin. Buning ustiga asliyatda yo`q vositalar tarjimaga ko`chirilgani, shuningdek, tarjimaga qo`shish, undan olib tasglash, yoki uni o`zgartirish hollari ham kuzatiladi. Masalan, Gyotega tegishli misralar-da, **Balx** so`zi uchramaydi, **Kaiser**(qirol)ni shahanshoh tarzida tarjima qilish ham uncha to`g`ri emas. Buning ustiga asliyat va tarjimadagi otlarning son (**birlik** yoki **ko`plik**) shakllari bir-biriga mos kelishiga ham e`tibor berilmagan. Asliyatda **boy** va **nodon** sozlari ham uchramaydi.

Tarjimadagi eng katta xato va kamchiliklardan biri, albatta, asliyatda **yo`q** nutq birligi tarjimada bo`lishi, yoki **aksincha** hol. Masalan, Hofiz ham, Gyote ham osha misralarida **Balx** shahrining nomi qayd etishmagan. S.S.Buxoriy tarjimasida o`sha shahar nomi ham uchraydi.

Tabiiyki, bu - g`alati hol. Buning ustiga S.S.Buxoriy o`z tarjimasiga ilova qilgan sharhida shunday yozadi:

“Gyote Hofiz saxovatidan ilhomlangan. Hofiz go`zalning bitta xoliga Samarqandu Buxoroni in`om etsa, Gyote Samarqand, Buxoroga qo`shib Balxni ham in`om etmoqda.” [2: 149]

Tarjimon shu sharhi davomida quyidagi rivoyatni ham keltiradi:

Naql etilishicha, Jahongir Amir Temur Sherozni zabt etganidan so`ng, Xo`ja Hofiz bilan uchrashgan. Amir Temur Xo`ja Hofizga: “Men Buxoro-yu Samarqand shuhrati uchun kurashsam-u, sen uni (ularni – O.S.) go`zalning bitta xoliga bag`ishlasang. Shu ham insofdanmi?” – degan.

Yupungina kiyingan Xo`ja Hofiz o`z egn – boshlariga ishora qilib: “Ey shahanshoh, o`taketgan hotamtoyligimdan mana shunday faqir ahvolga tushdim-da!” – degan ekan. Bu javobdan Amir Temur xursand bo`lib, Xo`ja Hofizga katta in`om bergan.” [2: 149]

Ko`rinib turibdiki, bu rivoyatda ham gap Samarqand va Buxoro shaharlari haqida ketadi.

Bunday holda S.S.Buxoriy tarjimasida Balx shahri nomi qanday paydo bo`lib qolgani ham ko`pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Shunga aniqlik kiritish uchun, Gyote “Devoni”ning ruscha tarjimasiga murojaat etildi. Biroq ruscha quyidagi tarjimada ham Balx so`zi yo`qligi ma`lum bo`ldi:

«Мне и в мысли не входило,
Самарканд ли, Бухару –
Не отдать, отдать ли милой
Этот вздор и мишуру.

А уж царь иль шах тем паче –
Разве дарит землю он?
Он мудрее, он богаче,
Но в любви не умудрѣн.» [3: 373]

Ushbu tarjimaga murojaat etilishi natijasida, unda Balx soʻzi yoʻqligagina emas, balki S.S. Buxoriy aslyatdan tarjima sifatida taqdim qilgan tarjimasini aslida “Gʻarbu Sharq devoni”ning ruscha tarjimasi vositasida amalga oshirgani ham aniqlandi. Bunda u ruscha tarjimada toʻgʻri berilgan joylarga ayrim nutq birliklarini, masalan, hozirgi holda Balx soʻzini qoʻshgan boʻlsa, boshqa hollarda ruscha tarjimada yoʻl qoʻyilgan xato va kamchiliklarni ham oʻz tarjimasiga koʻchirganki, aynan ruscha tarjimada uchraydigan **шах**, **богаче** kabi soʻzlar, oʻzbekcha tarjimada ham muayyan tarzda aks etgani, **herrlicher** kabi soʻzlar ruscha tarjimada ham, oʻzbekcha tarjimada ham berilmagani yaqqol misol boʻlishi mumkin.

Umuman olganda, aslyatdan bevosita amalga oshirilmagan tarjimalar, aynan aslyatdan tarjima sifatida berilishi, tarjimachiligimiz amaliyotida koʻp kuzatiladiki, bunday noxush holga barham berilishi maqsadga muvofiq.

Nar qanday **haqiqiy** tarjimaning qadr-qimmatini esa, birinchi navbatda u aslyatga qay darajada yaqinligi belgilanadiki, buni hech kim inkor eta olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ас-Салом Ғайбуллоҳ, Отажон Неъматиллоҳ. Матндан ташқарида таржима йўқ // Жаҳонгашта “Бобурнома”. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1996.
2. Гёте Й.В. Ғарбу Шарқ девони. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010.
3. Гёте И.В. Книга Зулейки, Зулейка – Наме // Собрание сочинений. Том первый. Москва: Художественная литература, 1975.
4. Goethe, J.W. West-oestlicher Divan. München: Dt.Taschenbuchverlag, 2006.
5. Donat, S., Virus, H. Weltliteratur // Goethe. Ein letztes Universalgenie? – Göttingen: Wallstein Verlag, 1999.
6. Левин Ю.Д. В.Г. Белинский – теоретик перевода // Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. – Л.: Наука, 1985.
7. Навоий А. Ҳикматлар. – Т.: “Шарқ” нашриёт матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2010.
8. Саломов, Ғ. Ҳофиз ва Гёте // Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983.